

8-9 SINFLARDA GANDBOL BO'YICHA DASTUR MATERIALLARINI O'RGATISHDA INDIVIDUAL MASHQ USULIDAN FOYDALANISH

Oripov Mansur Ravil o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya universiteti 2-bosqich magistranti.

Mo'minov Abrorbek Shavkatovich

Ilmiy rahbar: dotsent, p.f.b.f.d (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14364756>

Annotatsiya. Mazkur ishda yosh gandbolchilarga individual mashq usulidan foydalanish orqali gandbolchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligi rivojlantirilgan.

Kalit so'zlar: yosh gandbolchilar, o'quv-mashg'ulotlar, jismoniy tayyorgarlik, individual mashq usuli.

USE OF INDIVIDUAL EXERCISE METHODOLOGY IN TEACHING HANDBALL SOFTWARE MATERIALS IN 8-9 CLASSES

Abstract. In this work, the general physical fitness of handball players was developed through the use of individual training methods for young handball players.

Key words: young handball players, preparation, physical training, individual training method.

Ishning dolzarbligi: Yosh gandbolchilarning o'quv-mashg'ulotlar vaqtida "Individual mashq usulini" qo'llash ayniqsa gandbolda mashg'ulotlarni rejalashtirish va aniq bir dastur asosida o'tkazishning ahamiyati yuqori xisoblanadi. Gandbol sport turida dastur asosida individual mashq usulidan foydalanish bu o'zlashtirilgan mashqlar turli mushak guruhlariga ta'sir kuchli bo'lib, texnik malakalarni va jismoniy sifatlarni takomillashtirishga samarali natija beradi.

Gandbolchining nihoyatda sog'lom, jismonan yaxshi rivojlanganligi yuksak axloqiy-irodaviy fazilatlarini gandbol mahoratini egallab olishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Gandbolchilarni tayyorlashda ularning hammasi ham kelgusida o'z faoliyatlarini professional sportda davom ettirmasalarda, sog'lom turmush tarzi bir umrga hayotiy mazmunga aylanib qoladi.

Tadqiqotning maqsadi. 15-16 yoshli gandbolchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda individual mashq usulidan foydalanishdan iborat.

Bu tadqiqotimizda quyidagi vazifalarni belgilab oldik:

1. Tanlangan mavzu yuzasidan ilmiy maqolalar, ilmiy adabiyotlar, olimlarning ilmiy tadqiqotlarining nazariy jihatlarini o'rganish va tahlil qilish.

2. Tadqiqot o'tkazish uchun tadqiqotning obektini, tajriba va nazorat guruhlarini aniq belgilab olish.

3. Yosh gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini testlar orqali baholash.

4. Tadqiqot davomida amalga oshirilgan ishlarni va tadqiqot natijalarini umumlashtirib xulosalar qilish va amaliy tavsiyalar berish.

Ishning ilmiy-nazariy va amaliy ahamiyati: Tadqiqot davomida tajriba o'tkazishda sinab ko'rilgan an'anaviy standart mashqlar va maxsus tayyorlangan individual mashq usuli majmuasini ko'llash gandbolchilarning jismoniy sifatlarini o'sishiga olib keladi.

Tadqiqot uslublari va ko'llash tartibi.

- ilmiy adabiyotlar o'rganish uslubi.
- test me'yorlarini qabul qilish.
- matematik statistika uslubi.

Tadqiqotni tashkil qilinishi.

Tadqiqot 2024-2025 yilda tayyorlov davrida Toshkent shahar Yakkasaroy tumani ixtisoslashtirilgan bolalar va o'chmirlar sport maktabi (IBO'SM) ning chuqurlashtirilgan ixtisoslik bosqichida shug'ullanuvchi gandbolchilarda olib borildi.

Tayyorlov davrida o'quv mashg'ulotlar davomida mashg'ulot faoliyati nazorat qilindi.

Gandbolchining bajarilgan xamma mashqlar ro'yxatga olindi mashqlar davomiyligi aniqlangan, takrorlash soni va dam olish orasidagi vaqti, yugurishlar soni, mashqdagi darvozaga zarba berish soni, mashqlarni bajarish va kuzatuv natijasida ularni maxsusligi, yo'nalganligi va murakkabligi miqdoriy mazmunini tahlil qilish imkonini beradi.

Bundan tashqari tayyorlov davrida asosiy tavsifi nazorat qilinadi:

Tayyorlov davrining davomiyligi

Undagi bosqichlar soni

Davrda bosqichli o'quv mashg'ulotlar soni hamma ko'rsatilgan son o'lchamlar nisbati aniqlangan. Butun tayyorlov davrni bir necha bosqichdan o'tkazish maqsadga muvofiqdi

Gandbolchilarning jismoniy sifatlarini takomillashganligini belgilaydigan test natijalari o'rtacha ko'rsatkichlarini solishtirish.

№	F.I.SH	30 m yugurish		Uch hatlab sakrash sm		Vazni 700 gm bo'lgan to'pni otish, m						Mokisimon yugurish, 100 m soniya		12 minutli Kuper testi, m	
		t/o	t/k	t/o	t/k	O'ng qo'l		Chap qo'l		Ikki qo'llab		t/o	t/k	t/o	t/k
1	A.Sh.N	4,7	4,6	660	715	22	25	10	13	8	10	25	23	2350	2495
2	A.F.D	4,9	4,7	650	705	20	24	9	12	7	9	27	24	2250	2479
3	A.S.S	5,1	4,8	720	765	23	26	11	15	9	11	29	25	2425	2655
4	B.A.E	5,0	4,5	680	755	21	25	10	14	6	9	26	24	2356	2595
5	H.D.D	5,3	4,9	710	760	24	27	12	15	8	10	29	25	2278	2535
6	M.O.K	4,8	4,4	670	735	19	23	13	15	9	11	25	23	2190	2490
7	N.L.K	5,2	4,8	705	760	21	26	11	14	5	8	27	24	2325	2645
8	O.P.I	5,4	4,9	695	745	22	25	10	14	7	10	28	25	2025	2435
9	O.S.T	4,9	4,5	725	770	20	24	12	15	8	10	25	23	2245	2565
10	P.A.A	4,6	4,3	740	775	23	27	11	15	9	11	26	24	2365	2645
11	Q.S.F	4,8	4,6	675	755	19	24	8	13	10	11	25	24	2235	2647
12	Z.B.Z	4,6	4,2	685	765	24	27	10	14	9	11	25	23	2415	2640
X		4,9	4,6	692,9	750,4	21,5	25,2	10,5	14,0	7,9	10,0	26,4	23,9	2288,2	2568,8
Farqi %		3		57,5		3,7		3,5		2,1		2,5		280,6	

Izoh: Barcha sinaluvchilar berilgan jismoniy mashqlardan so'ng jismoniy holatlarni yaxshilashga erishdilar. Ayniqsa 5-6- raqamli sinaluvchi sportchilar Mirhaydarov va Norovlar, o'zlarining qayt etgan oldingi natijalarriga nisbatan ancha yuqori natijalarni qayd etdilar.

Gandbolchilarning jismoniy sifatlarini takomillashganligini belgilaydigan test natijalari o'rtacha ko'rsatkichlarini solishtirish

Ko'rsatkich nomlari	Tadqiqot boshida			Tadqiqot oxirida	
	$\bar{X} \pm$	V, %		$\bar{X} \pm$	V, %
30 m ga yugurish (sekund)	4,9 ± 0,26			4,6 ± 0,22	4,7%
Uch hatlab sakrash sm	692,9 ± 27,6			750,4 ± 21,7	2,8%
Vazni 700 gm bo'lgan to'pni otish, m	O'ng qo'l	21,5 ± 1,7	7,9%	25,2 ± 1,3	5,1%
	Chap qo'l	10,5 ± 1,3	12,3%	14 ± 1	7,1%
	Ikki qo'llab	7,9 ± 1,4	17,7%	10 ± 1	10%
Mokisimon yugurish, 88-90m soniya	26,4 ± 1,5			23,9 ± 0,79	3,3%
6 minutli Kuper testi, m	2288,2 ± 111			2568,8 ± 79,5	3,0%

Xulosa

Yosh gandbolchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish, harakat vazifalarini tez va to'g'ri yecha olish uchun kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik, egiluvchanlik sifatleri xamda irodali bo'lishlari kerak.

Adabiyotlar va ilmiy maqolalarni o'rganib o'quv mashg'ulot jarayonini taxlil qilib quyidagi xulosaga kelish mumkin, mashg'ulotlar vaqtda individual mashq usulidan dasturidan foydalanish borgan sayin kamayib borayotganligi kuzatildi.

15-16 yoshli gandbolchilar ustida olib borilgan olti oylik pedagogik tadqiqot natijalari bitiruv malakaviy ish mavzusi oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalar moxiyatini to'la to'kis yoritib berdi. Jumladan gandbol bo'yicha dastur materiallarini o'rgatishda individual mashq usulidan foydalanish orqali mashg'ulotlarni olib borish gandbolchilarning jismoniy sifatleri va uning samarali shakllantirish imkoniyatiga ta'siri yuqori darajada ekanligi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Лях В.И. Координационных способности; диагностика и развитие – М; ТВГ.Дивизин., 2006—290с.
2. SH.F.Tulaganov, A.SH.Muminov, Injuries in handball players and ways to prevent them - Journal of Critical Reviews, 2020
3. Ш.Ф.Тулаганов Показатели физической подготовленности гандболистов молодежной сборной команды Республики Узбекистан, Спортивни игри, 2022. №2.
4. Мўминов Абдорбек Шавкатович TOOLS AND METHODS OF DEVELOPMENT OF HANDBALL PLAYERS AT THE PRELIMINARY PREPARATION STAGE "Proceedings of 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference Global Technovation" 2021.
5. Sh.F.Tulaganov Analysis of the interdependence of physical and technical training of handball players - Eurasian Journal of Sport Science, 2021.
6. A.Sh.Muminov Improving the attacking-technical movements of 15-16-year-old handball players playing in the midfielder role - Eurasian Journal of Sport Science, 2023; 1(2): 6-11 <https://uzjournals.edu.uz/eajss/>
7. A.Sh.Мо'minov, Malakali gandbolchilarda to'p otish aniqligi va uni ta'minlovchi asosiy koordinatsion qobiliyatlarni shakllantirish tajribasi. UzMU xabarleri jurnali, 2023, [1/3/1] B. 95-98.
8. Мўминов А.Ш. Ёш гандболчиларнинг тезкорлик сифатини ривожлантириш технологияси. UzMU xabarleri jurnali, 2022, [1/10] B. 105-108.
9. Мўминов А.Ш., Рахматиллаев М. (2021). Гандболчи-талабаларда турли функционал ҳолатлардан тўпни дарвоза бурчакларидаги нишонларга отиш аниқлигини ўқув йили давомида ўзгариш динамикаси. *ФАН-СПОРТГА илмий назарий журнал*, С. 33-36.
10. Мўминов А.Ш. Гандболчи-талабаларда танани чап ва ўнг томонга айлантириш таъсирида вақт-оралиқни фарқлаш реакцияларининг ўзгариш динамикаси. *ФАН-СПОРТГА илмий назарий журнал*. 2022. 1 сон. Б. 44-46.
11. Мўминов А.Ш. Малакали гандболчиларнинг техник ҳаракатларини такомиллаштириш. (2023/1-сон). *ФАН-СПОРТГА илмий назарий журнал*, С. 12-16.
12. Мўминов А.Ш. 15-16 ёшли гандболчиларнинг тезкорлик сифатини ривожлантириш усул ва воситалари. (2022/5-сон). *ФАН-СПОРТГА илмий назарий журнал*, С. 25-29.
13. Мўминов А.Ш. Спорт педагогик маҳоратини ошириш (Гандбол) / Ўқув қўлланма, "ILMIY TEXNIKA AXBOROT – PRESS NASHRIYOTI":, 2021. – 244 с.
14. Мўминов А.Ш. (2021). Точность дифференцировки пространственно-временных отношений по данным РДО у гандболистов до и после вестибулярной нагрузки на разных этапах годичного цикла подготовки. *ФАН-СПОРТГА илмий назарий журнал*, С. 69-71.

15. Мўминов А.Ш., & Розибоев М.М., & Азимқулов Б.А. (2021). Tools and methods of development of handball players at the preliminary preparation stage / *Proceedings of 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference Global Technovation*, Granada, Spain – С. 5-6.
16. Мўминов А.Ш. (2021). Гандболчи-талабаларда танани чап ва ўнг томонга айлантириш таъсирида вақт-оралиқни фарқлаш реакцияларининг ўзгариш динамикаси. *International Multidisciplinary Scientific Conference on Educational Advancements and Historical Developments*. Berlin, Germany -Sydney, Australia – С. 5-6.
17. Мўминов А.Ш. Dynamics of changes in time differences and muscle strength in qualified handball students during the academic year. *Eurasian Journal of Sport Science*: Vol. 1: Iss. 2, Article 41.2022 йил. - Р. 255-257.
18. Хабибжанова Х.М., & Мўминов А.Ш., & Юсупова З.Э., (2021). Мусобақа шароитида марказ амплуасида ўйновчи гандболчиларнинг хужумдаги техник-тактик ҳаракатларини таҳлил қилиш ва баҳолаш. “ФАН-СПОРТГА” илмий назарий журнал, Чирчиқ – Б. 36-38.
19. Мўминов А.Ш., & Розибоев М.М., & Азимқулов Б.А. (2021). Tools and methods of development of handball players at the preliminary preparation stage / *Proceedings of 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference Global Technovation*, Granada, Spain – С. 5-6.